

TARMOQ TEXNOLOGIYALARIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI

Xusenov Murodjon Zoxirovich

(Buxoro davlat universiteti, e-mail: m.z.xusenov@buxdu.uz,

ORCID: 0000-0002-1533-3102)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10807096>

Annotatsiya: Bu maqolada mamlakatimizdagi ta'lim sohasidagi yangiliklar, ijtimoiy tarmoqlarning turli xil turlari va ularning zamonaviy ta'lim tizimida o'z ahamiyatini ko'rsatish maqsadida mualliflar tomonidan keng yoritilgan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarning turli xil turlari va ularning zamonaviy ta'lim vositalarini ta'lim tizimida qanday amalga oshirish kerakligi bo'yicha takliflar va tavsiyalar mavjud. Va shuningdek ushbu maqolada, mualliflar axborot xavfsizligi va uning turli shakllari haqida tahlil olib borishganlar.

Kalit so'zlar: Ta'lim, ijtimoiy tarmoqlar, zamonaviy ta'lim, axborot texnologiyalari. axborot xavfsizligi, kiberhujum, tarmoq skanerlari, tarmoq.

Аннотация: В данной статье авторы широко освещают новости в сфере образования в нашей стране, различные виды социальных сетей и их значение в современной системе образования. Также имеются предложения и рекомендации по внедрению различных типов социальных сетей и их современных образовательных инструментов в систему образования. А также в данной статье авторы проанализировали информационную безопасность и различные ее формы.

Ключевые слова: Образование, социальные сети, современное образование, информационные технологии. информационная безопасность, кибератака, сетевые сканеры, сеть.

Annotation: In this article, the news in the field of education in our country, various types of social networks and their importance in the modern education system are widely covered by the authors. There are also suggestions and recommendations on how to implement different types of social networks and their modern educational tools in the educational system. And also in this article, the authors analyzed information security and its various forms.

Key words: Education, social networks, modern education, information technologies. information security, cyber attack, network scanners, network.

Kirish: Internet texnologiyalarining yaratilishining bir qator manbalari orqali, axborot olish imkoniyatlari odatiy fuqarodan boshlab katta korxonalariga qadar kengaydi. Davlat va soha tashkilotlari, tijorat kompaniyalari va shaxslar elektron axborotni yaratish va saqlashga o'xshash muammolar bilan duch

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

kelayotganlar. Axborotdan foydalanish imkoniyatlari, axborot miqdorining tez ko'payishiga olib keldi. Bugungi kunda, biznesda axborot samarali foydalanish uchun katta qiymatga ega bo'lib, bu ommaviy axborot va axborot o'rganishiga o'tkazib berilishi mumkin bo'lgan fikrlar orasida pozitiv hodisa hisoblanadi. Lekin, maxfiy axborotning o'zini Internet muhitida yaratishda xavfsizlik muammolari paydo bo'ldi. Internet texnologiyalari yordamida axborot xavfsizligiga hujumlar kuchaydi. Bu hujumlar ko'p turdagi shakllarga bo'linadi: kompyuterga kirishni ta'minlovchi dasturlar, kompyuterni alohida bo'lmagan ishlatish, kompyuterni ishlatishni taqiqlash dasturlari, tarmoq skanerlar, tajovuz tahlilchilari, parol ochish dasturlari kabi.[1]

Kompyuter texnologiyalarining 21-asrda rivojlanishi jamiyati axborotga o'xshashdir: har qanday turdagi ma'lumotlarga ega bo'lish va ularga real vaqt rejimida kirish imkoniyatiga ega bo'lishni ta'minlaydi. Axborotdan foydalanish qoidalarini tushunish, kerakli manbalarni topish va tanlashda madaniyatga ega bo'lish muhimdir, chunki axborotdan foydalana olish yoki yangi axborotni yaratishni ta'minlaydi. Ta'lim, jamiyat hayotining boshqa sohalarini axborotlashgan oldinda bo'lishi kerak, chunki bu sohada ijtimoiy, psixologik, umumiy madaniy va kasbiy shart-sharoitlar yaratilgan. Bilimli, eruditsiyali, keng mafkuraviy dunyoqarashchilar, axborot madaniyatiga ega shaxslar zamonaviy jamiyatda samarali axborot faoliyatini amalga oshirishga qodir. Zamonaviy jamiyatda insonning axborot madaniyatining eng samarali shakllanishi ta'lim tizimi orqali amalga oshiriladi. Biz o'quvchilarning umumiy madaniyatini shakllantirishni o'rta kasb-hunar ta'limining ustuvor vazifalaridan biri deb bilamiz, chunki shaxsning talabalik yillarida shakllangan madaniyat darajasi uning kasbiy faoliyatidagi farovonligini belgilaydi.[2]

"Ijtimoiy tarmoq" atamasini 1954-yilda sotsiolog Jeyms Barns muomalaga kiritgan bo'lib, o'sha paytlarda uning internetga aloqasi bo'lmagan va unga shunday ta'rif berilgan: "Ijtimoiy tarmoq - ijtimoiy obyektlar hisoblanadigan (odamlar va tashkilotlar) tugunlar guruhi va ular orasidagi aloqalar (ijtimoiy munosabatlar)dan tarkib topgan ijtimoiy tuzilmadir". Oddiyroq qilib aytganda, ijtimoiy tarmoq - ma'lumotlar, bir taraflama yoki ikki taraflama aloqalarga ega bo'lgan odamlar guruhidir. Axborot-tahliliy natijalar va statistik ma'lumotlarga ko'ra, Facebook hozirgi vaqtda dunyoda eng mashhur ijtimoiy tarmoq sifatida yetakchi o'rinda bormoqda. Bugungi kunga kelib, Facebook tarmog'ida ro'yxatdan o'tganlar soni bir necha milliard kishidan ortganligi ma'lum qilingan. Undan keyingi o'rinlarni esa Twitter, Instagram,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

LinkedIn, Google+, Pinterest, Snapchat, YouTube, Reddit, WhatsApp, Flickr, Weibo egallab kelmoqda.[3]

Tarmoq xavfsizligi tizimi, undagi eng zaif joy, qanchalik kuchli himoyalangan bo'lsa, shunchalik kuchli bo'ladi. Agar bir tashkilotda turli xavfsizlik siyosatlariga ega bir nechta tarmoq mavjud bo'lsa, bir tarmoq boshqa tarmoqning yomon xavfsizlik tufayli obro'sini yo'qotishi mumkin. Tashkilotlar shunday xavfsizlik siyosatini qabul qilishlari kerak, kutilgan himoya darajasi hamma joyda bir xil amalga oshsin. Siyosatning eng muhim qismi brandmauerlar orqali o'tkaziladigan trafiklarga yagona talabni qo'llashdir. Shuningdek, siyosat tarmoqda qaysi himoya vositalarini (masalan, tajovuzlarni payqash vositalarini yoki qaltis joylar skanerlarini) va ularni qanday ishlatilishi kerakligini belgilashi, yagona xavfsizlik darajasiga erishish uchun kompyuterlarning har xil turlari uchun standart xavfsiz konfiguratsiyalarni belgilashi shart. Brandmauerlar (tarmoqlararo ekranlar) qo'llash zarur. Bu tashkilotning eng muhim himoya vositasidir.

Tarmoqqa kirish va chiqish trafikini nazorat qiladi va uni to'sib qo'yishi yoki tekshirishi mumkin. Yaxshi konfiguratsiyalangan brandmauer kompyuter tajovuzlarining ko'pchiligini ortga qaytarishi mumkin. Brandmauerlar, intellektual kartalar va boshqa texnikaviy-dasturiy himoya vositalaridan oqilona foydalanish lozim.[4]

Brandmauerlar va WWW-serverlarining ishini to'xtatib qo'yishga yo'naltirilgan tajovuzlar internetda keng tarqalgan. Tajovuzkorlar odatda WWW-saytlarni ishdan chiqarish, kompyuterlarga yuklab qo'yish yoki ma'nosiz paketlar bilan tarmoqlarni to'ldirish orqali tajovuzlar tarqalgan. Bunday tajovuzlar juda kuchli bo'lishi mumkin, ayniqsa tajovuzkorlar xavfsizlikni o'zlarining ustida saqlashga yorliq qo'yishadi. Xavfsizlikning buzilganligi aniqlash uchun, tarmoq xavfsizligi haqida qayg'uruvchi tizimlar o'z tarmoqlaridan foydalanish uchun tajovuzlarni tekshirishadi. Ular kompyuter tajovuzlarining ko'pchiligini qaytarishga yordam beradi.

Brandmauerlar, intellektual kartalar va boshqa texnikaviy-dasturiy himoya vositalaridan foydalanish zarur. Tajovuzkorlar tarmoqdan ahamiyatli trafikni ushlab qolish orqali foydalanuvchilarning ma'lumotlarini olishga harakat qiladilar. Shuning uchun, bog'lanishlar parol bilan himoyalangan bo'lishi shart. Bundan tashqari, TCP/IP trafignini shifrlashning juda muhim roli bor. Internet va Intranet tarmoqlarida xavfsizlikni saqlash uchun simmetrik va nosimmetrik kriptotizimlardan foydalanish kerak. Kompyuterlarni xavfsizlik nuqtai-nazaridan konfiguratsiyalash va tuzatishlar o'rnatilgan holda hamda

yangilanishlarni operativ amalga oshirish lozim. Intranet-tarmoq xavfsizligida aniqlangan xavfsizlik defektlarini tuzatish va qo'llanish shart. Tajovuzlarni aniqlash tizimlaridan foydalanish juda muhimdir. Ularning qo'shimcha himoya vositalari bilan birgalikda, tavsiyalar va ogohlantirishlar yordamida kompyuter jinoyatlariga qarshi kurash guruhlari va dastur ishlab chiqaruvchilar tomonidan xavfsizlik bilan bog'liq hodisalarni tekshirish va xalqaro xavfsizlik darajasini yuqori tartibga solish uchun muntazam faoliyat olib borilishi zarur.[5]

Muhokamalar va natijalar: Statistika ko'ra, 1998-yilda NIST tomonidan o'tkazilgan 237 kompyuter tajovuzining tahlili natijalariga e'tibor berilgan. Ular o'zaro farqli turlardagi tajovuzlarni ko'rsatdilar:

- 29% tajovuzlar Windows muhitida sodir bo'ldi. Bu holatda sabab, faqat Unix muhiti emas, ekan.

- 20% tajovuzlarda tarmoq elementlariga (marshrutlovchilar, kommutatorlar, xostlar, printerlar, brandmauerlar) olisdan turib tajovuz berildi. Bu holatda sabab, xostlarga olisdan turib kirishning avtomatik ravishda yuzaga kelishi.

- 5% tajovuzlar marshrutlovchilarga va brandmauerlarga muvaffaqiyatli tajovuz bajarildi. Bu holatda sabab, Internet tarmoq infrastrukturasi tashkil etuvchilarining kompyuter tajovuzlariga bardoshi yetarli emas.

- 4% tajovuzlar uyushtirilgan bo'sh xostlar uchun tuzilgan. Bu holatda sabab, tizim administratorlarining o'zlari o'z xostlarini muntazam skanerlab tekshirishadi.

- 3% tajovuzlar web-saytlar tomonidan o'z foydalanuvchilarga qarshi tajovuzlar ko'rsatildi. Bu holatda sabab, WWWda axborot izlashning xavfsiz emasligi ekan.[6]

2021 va 2022-yillardagi kiberhujumlar esa ko'p xil sohalarda sodir bo'lgan. Misol uchun, Norvegiyadagi eng katta gazetalar, Dnevnik.ru sayti, WordPress veb-saytlari, Volvo avtomobillari, Porto Seguro kompaniyasi, kiberhujumlarning tarixiy eng katta hajmi, kiberhujumlar xavfi, Qozog'iston elektron hukumati sayti, Belarus pasportining IT tizimi, Luma Energy kompaniyasi, JBS kompaniyasi, Belgiya Ichki ishlar vazirligi tarmog'i, Toyota Auto Body kompaniyasi, Vashington politsiyasi IT tizimlari, Belarus AES veb-sayti, SolarWinds serverlari, Verizon xodimlarining ma'lumotlari, Rossiya aerokosmik sanoati, Estoniya hukumati veb-saytlari, Bolgaria Post, Ukrtelecom, "Miratorg" go'sht xoldingining axborot resurslari, Ubisoft kompaniyasi, Axis kiberhujumlari, Nvidia kompaniyasi, Toyota Motor zavodlari kabi.

ITALY

ITALY

Ijtimoiy tarmoqlar, muloqot qilish uchun mo'ljallangan tarmoqlar, hozirda eng talabgor va ko'p foydalanuvchilarga ega bo'lgan tarmoqlardir. Ular Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, LinkedIn kabi platformalarni o'z ichiga oladi. Bu tarmoqlar aslida birinchi paydo bo'lmagan, ammo hozirda barcha sohalarda yetakchi hisoblanadi. Bu tarmoqlar birinchi navbatda o'z foydalanuvchilariga shaxsiy mini-saytlar taklif etadi, ularga keyinroq "profil" deb atalgan. Bu muloqot saytlari bir platforma ostida maksimum imkoniyatlar taqdim etishga intiladi. Ular quyidagi kategoriyalarga bo'linishi mumkin:

- Shaxsiy aloqalar (kontakt)lar tarmoqlari
- Professional tarmoqlar
- Deytinglar (tanishuv saytlari)

Media kontent almashishiga mo'ljallangan ijtimoiy tarmoqlar, foydalanuvchilarga video va foto materialarni o'zaro almashishga imkon beradi. Bu tarmoqlarga Flickr, Instagram, YouTube, Vimeo, Vine, Snapchat misol keltirish mumkin.

Muhokamar va izohlarga mo'ljallangan ijtimoiy tarmoqlar, Yelp va Urbanspoon xorijiy tarmoqlari geolokatsiya va mahalliy bizneslar haqida sharh va tavsiyalar qoldirish qobiliyatiga asoslangan. Airbnb va Uber sayohatchilar turar joylari va shaxsiy tashuvchilar haqidagi sharhlarga e'tibor qaratadi. Bu tarmoqlar xarid qilish to'g'risida qaror qabul qilish uchun barcha kerakli ma'lumotlarni to'plashga yordam beradi.

Jamoaviy muhokamalarga mo'ljallangan ijtimoiy tarmoqlar, jamiyatlar, forumlar, savol-javob xizmatlari ijtimoiy medianing birinchi turlaridandir. Ushbu turdagi zamonaviy vakillariga Quora, Reddit va Digg kiradi. Foydalanuvchilar o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmining asosini bilim almashish zarurati tashkil qiladi. Foydali bo'lish — bunday xizmatlar bo'yicha brendlar uchun asosiy vazifa. Ammo ehtiyot bo'ling — mahalliy auditoriya tajovuzkor reklamani yoqtirmaydi, agar siz ushbu qoidani e'tiborsiz qoldirsangiz, foydalanuvchilarning salbiy munosabatiga duch kelishingiz yoki hatto moderator tomonidan taqiqlanish xavfi mavjud. Bu holatda eng yaxshi strategiya ekspert sifatida muhokamada qatnashish yoki oxirgi chora sifatida o'z brendingizdan muhokamaga tegishli bo'lgan maqola yoki trening videosiga havolani joylashtirish bo'ladi.[7]

Adabiyotlar:

1. «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi F-4947-sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Toshkent oqshomi. 2020 yil, 25 yanvar. № 13 (14064).

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

3. Mirziyoyev SH.M. Tanqidiy tahlil, qilish tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik — xar bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. -T.: O'zbekiston, 2017
4. S.S.G'ulomov va boshqalar. Axborot tizimlari va texnologiyalari: Oliy o'quv yurti talabalari uchun darslik / Akademik S.S. G'ulomovning umumiy tahriri ostida. — T., «Sharq», 2000.
5. The pedagogy of the Massive Open Online Course: the UK view. Sian Bayne and Jen Ross, the University of Edinburgh. The Higher Education Academy. 2013.
6. Ergashevich, E. A. (2023). internet tarmog'i axborot xurujlari. инновации в педагогике и психологии, 6(3).
7. Ergashevich, E. A. (2023). Talaba yoshlar media savodxonligi-davr talabi. инновации в педагогике и психологии, 6(3).
8. Ergashevich, E. A. (2023). Internet Tarmog'i Xizmat Turlarining Zamonaviy Tahlili. Journal of Innovation in Education and Social Research, 1(3), 174-176.

